

Estou no Conselho, e agora?

Guia de Serviços e Políticas para Conselheiros

Conselho Participativo Municipal

Município de São Paulo/SP

oficina **municipal**[®]
escola de cidadania e gestão pública

KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG

EXPEDIENTE

Organização

OFICINA MUNICIPAL

Diretor-Presidente

José Mario Brasiliense Carneiro

Financiamento

FUNDAÇÃO KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG BRASIL

Representante no Brasil

Anja Czymmeck

Pesquisa e Produção

Ergon Cugler de Moraes Silva

José Carlos Vaz

Letícia Figueiredo Collado

Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa

Apoio

Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão Pública (GETIP) e Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “Professor Doutor José Renato de Campos Araújo” (OIPP) da Universidade de São Paulo (USP)

SUMÁRIO

01	Sobre	pg. 04
02	Bloco I	pg. 05
03	Bloco II	pg. 14
04	Bloco III	pg. 25
05	Agradecimentos	pg. 39

SOBRE

Este Guia tem como objetivo trazer referências e conteúdos relevantes para os membros do Conselho Participativo Municipal (CPM) de São Paulo/SP, ex-Conselheiros/as e candidatos/as às regionais do CPM, além de interessados em políticas públicas e temas relacionados a Conselhos e mecanismos de participação social. Nesse sentido, este material está organizado em três blocos:

I - QUAL O PAPEL DO CONSELHEIRO? - Contendo questões relacionadas ao tema e reflexões a partir da legislação que oficializa o Conselho Participativo Municipal.

II - QUAIS FERRAMENTAS POSSO USAR? - Com sugestões de cursos e materiais gratuitos para aproveitamento de Conselheiros e orientações sobre ferramentas e conhecimentos relevantes para o contexto do Conselho Participativo Municipal.

III - COMO ACESSAR SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS? - Com links e telefones úteis dos serviços prestados pelo município, além de reflexões sobre quais caminhos seguir e como construir relações mais sólidas com a esfera pública e parceiros.

Observação: Além da pesquisa liderada pela Oficina Municipal (OM) em parceria com a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), este Guia também contou com duas referências centrais para sua elaboração. Primeiro foi realizado um questionário com 20 questões voltadas para os membros dos Conselhos e interessados, resultando em 66 respostas. Em seguida, foram realizados quatro grupos focais com duração de três horas cada, totalizando 22 participantes síncronos. Ao todo, a pesquisa contou com a interação de membros dos CPMs de 20 SubPrefeituras, sendo elas: Aricanduva, Campo Limpo, Capela do Socorro, Centro/Sé, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'boi Mirim, Mooca, Perus/Anhanguera, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Sapopemba, Vila Mariana e Vila Prudente. Assim, este Guia é resultado de um trabalho realizado por muitas mãos, a partir da organização da Oficina Municipal e Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung.

Aviso: Todo conteúdo deste material fica à disposição para demais Conselhos participativos, municípios, esferas e organizações da sociedade civil e do terceiro setor, desde que devidamente referenciada sua fonte, evitando incorrer no plágio. Oficina Municipal © 05.159.170/0001-37. Fotos: www.pexels.com

BLOCO I

Qual o papel do Conselheiro?

O QUE DIZ A LEI?

De início, é importante conhecer o Decreto Municipal nº 59.023, de 21 de outubro de 2019 e os artigos 34 e 35 da Lei Municipal nº 15.764, de 27 de maio de 2013 - os quais organizam e regulamentam a existência e atuação do então Conselho Participativo Municipal de São Paulo/SP (CPM). Segundo a legislação, o CPM é um **organismo autônomo da sociedade civil**, tendo seu principal objetivo de exercer o **direito do cidadão ao controle social**, especialmente por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades, como aponta o § 1º do Art. 3º:

Art. 3º - Papel do Conselho:

(...) § 1º O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como instância de representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência.

O QUE FAZER?

Para que o Conselho possa ser um organismo autônomo da sociedade civil, seus membros precisam **se apropriar de conhecimentos e ferramentas** que auxiliem na realização de seus objetivos. Assim, é de responsabilidade de cada representante:

Art. 4º - Responsabilidades dos Conselheiros:

I - Colaborar com a Coordenação de Diálogo e Participação Social, da Casa Civil, no nível com sua função de articulação com diferentes segmentos da sociedade civil organizada;

II - Desenvolver ação integrada e complementar às áreas temáticas de Conselhos, fóruns e outras formas de organização e representação da sociedade civil e de controle social do Poder Público, sem interferência ou sobreposição às funções desses;

III - Zelar para que os direitos da população e os interesses públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos públicos da região e comunicar oficialmente aos órgãos competentes em caso de deficiência nesse atendimento;

V - Monitorar, no âmbito de seu território, a execução orçamentária, a evolução dos indicadores de desempenho dos serviços públicos, a execução do Programa de Metas e outras ferramentas de controle social com base territorial;

V - Colaborar no planejamento, mobilização, execução, sistematização e acompanhamento de audiências públicas e outras iniciativas de participação popular no Executivo;

VI - Manter comunicação com os Conselhos gestores de equipamentos públicos municipais do território do distrito e da Subprefeitura, visando articulações e contribuir com as coordenações.

O QUE NÃO FAZER?

A perda do mandato no Conselho é estabelecida sob as seguintes condições:

Art. 23º - Perda do Mandato no Conselho:

I - Infringir qualquer das vedações do artigo 17º da Lei Orgânica Municipal;

II - Deixar de comparecer, injustificadamente, a mais de 3 (três) reuniões plenárias consecutivas ou alternadas, ou a mais de 3 (três) reuniões convocatórias da Coord. de Diálogo e Participação Social durante o período do mandato;

III - Deixar de comparecer, ainda que justificadamente, a mais de 6 (seis) reuniões plenárias ordinárias durante o período do mandato;

IV - Cometer falta grave no exercício de sua função no Conselho;

V - Passar a exercer mandato eletivo nos Poderes Executivo ou Legislativo, excetuada a participação em outros órgãos colegiados criados via legislação Municipal, Estadual ou Federal;

VI - For comprovada sua candidatura a mais de um Conselho Participativo Municipal no mesmo pleito;

VII - Passar a ocupar cargo em comissão no Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;

VIII - Sofrer condenação criminal ou sentença transitada em julgado que implique restrição à liberdade.

Vale ressaltar que Conselheiros da sociedade civil não possuem vínculo funcional, ou seja, não são considerados servidores públicos. Porém, são **agentes públicos**, por terem poder de decisão sobre pautas coletivas. Nesse sentido, cada representante do Conselho está submetido à Lei Federal 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Além das responsabilidades, esta Lei trata também das punições em caso de enriquecimento ilícito durante o mandato.

PERGUNTAS

Qual o real papel de quem ocupa um mandato do Conselho no dia-a-dia? Até onde essa pessoa pode e deve ir? Como deve ser a relação com a prefeitura municipal e os demais órgãos públicos? Algumas questões a seguir ajudam a tornar esses pontos mais nítidos:

? **Como posso influenciar o Poder Público e políticas públicas?**

Ao participar de Audiências Públicas e processos de diálogo, inclusive em outros Conselhos regionais ou temáticos, é possível ter mais articulação e uma rede pessoas envolvidas para pressionar por pautas convergentes. É preciso ter foco e priorizar uma meta a ser alcançada. Essa meta pode ser, por exemplo, um Projeto de Lei, a destinação de recursos para um projeto específico ou a atuação sobre um problema persistente que requer maior atenção do Poder Público. O importante é mobilizar colegas Conselheiros e a população para que a pressão não seja individual, mas coletiva e organizada. Audiências Públicas, mobilizações, ações, entrevistas, artigos de opinião, publicações nas redes sociais, abaixo-assinados são exemplos de mecanismos que podem ser usados para tornar a demanda mais visível ao governo, à imprensa e sociedade. Além disso, não se deve limitar apenas ao Poder Executivo - os poderes Judiciário e Legislativo, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública podem ser parcerias fundamentais para a construção de políticas públicas efetivas.

? **Como fortalecer a atuação com colegas Conselheiros?**

A realização de atividades entre os próprios Conselheiros pode ser central para o maior engajamento e sucesso das atividades do Conselho. Isso pode acontecer através de cursos, palestras, formações e atividades organizadas através de representantes do Conselho e reuniões periódicas de membros da Sociedade Civil para articular e planejar as ações - sempre em contato e sincronia com demais colegas representantes. É importante também se aproximar de outros Conselhos municipais, criando uma rede de pautas e demandas que tende a se fortalecer conforme mais Conselheiros se juntam ao espaço. Além disso, é possível construir espaços de formação para Conselheiros da sociedade civil, onde possam adquirir os conhecimentos necessários para sua função, trocar experiências e construir laços colaborativos.

? Como posso mobilizar a sociedade a partir do Conselho?

A mobilização da sociedade pode ocorrer em diversas frentes. É importante que conselheiros incentivem o envolvimento de cidadãos e entidades representantes da sociedade civil em processos de participação popular direta, como Audiências Públicas. As Audiências são espaços de debate para que sejam abertamente colocados e discutidos os diferentes interesses em torno de uma ou mais pautas. Geralmente são realizadas pelo setor público a partir de um tema específico, como a revisão do Plano Diretor ou dos Planos Regionais ou Temáticos, por exemplo. A atuação no Conselho, no que diz respeito às Audiências, está prevista no Art. 4º, inciso V do Decreto 59.023/2019, que define como atribuição do CPM "colaborar no planejamento, mobilização, execução, sistematização e acompanhamento de audiências públicas e outras iniciativas de participação popular no Executivo". Além disso, é possível realizar reuniões, debates, oficinas ou outras atividades com moradores do bairro ou região por iniciativa própria de Conselheiros, visando a mobilização e engajamento da população, além da melhor compreensão das demandas locais por parte dos conselheiros. De forma similar, o uso das redes sociais pode se tornar uma ferramenta potente de comunicação com a população, tanto para informar a sociedade civil da atuação dos conselheiros quanto para recolher demandas, sugestões, opiniões, propostas e dúvidas de munícipes.

? Caso encontre uma irregularidade, posso recorrer a quem?

As irregularidades que possam se transformar em denúncia, devem ser registradas através da Ouvidoria Geral do Município. Essa denúncia, inclusive, pode ser de forma anônima, evitando exposição. É também na Ouvidoria que é possível reclamar sobre serviços mal executados e problemas na cidade. Em caso de dúvida, consulte o Portal #SP156 (<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/>) ou por telefone (156) ou e será encaminhado para o contato específico à denúncia ou reclamação.

? **Me senti agredido no Conselho, a quem posso recorrer?**

Em caso de violência física ou mesmo psicológica, tal como assédios e/ou perseguições, você pode efetuar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Eletrônica pelo seguinte link <https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home>. Além disso, se a violência partir de algum servidor público ou colega do Conselho, é possível também registrar a denúncia na Ouvidoria Geral do Município através do link https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ouvidoria/fale_com_a_ouvidoria/index.php?p=227268.

? **Para que serve o Regimento Interno?**

Os Regimentos Internos servem como materiais para orientação e condução do Conselho. Este documento é capaz de prever e estabelecer como o Conselho irá funcionar e também como devem se comportar representantes do Conselho. Dá-se destaque ao fato de que o Regimento Interno pode ser alterado por Conselheiros, pensando regras específicas para aquele CPM, regulamentando os combinados entre os Conselheiros, e prevendo adaptações para as demandas do bairro ou subprefeitura.

? **Posso divulgar as atividades realizadas no Conselho?**

É muito importante que os Conselheiros mantenham a população a par dos debates e atividades realizadas no Conselho. Para que o alcance das divulgações seja potencializado, recomenda-se realizar publicações cotidianas nas redes sociais. Porém, é fundamental lembrar que a atuação do Conselho é de âmbito coletivo e as divulgações devem ser realizadas sem personalismo. Assim sendo, as publicações devem evitar referência a pautas individuais e focar nas demandas da comunidade local, assim como nas atividades exercidas por Conselheiros como grupo, tais como encontros, decisões e ações oficiais. Ainda assim, deve-se considerar que parte da sociedade civil não tenha acesso à internet ou não seja alcançada por divulgações em redes sociais. Neste contexto, atividades realizadas presencialmente, que extrapolem as publicações nas redes, são fortemente recomendadas, tal como rodas de conversa, debates, oficinas e reuniões que envolvam Conselheiros e cidadãos são também uma forma de atualizar a sociedade civil dos debates realizados no espaço do Conselho.

? **Posso fazer denúncias no Ministério Público ou Defensoria?**

É de responsabilidade de cada cidadão apontar denúncias e eventuais irregularidades. Para membros do Conselho, essa responsabilidade é dobrada, uma vez que o CPM é reconhecido "como instância de representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos". Ao Ministério Público, cabe a defesa da ordem e a investigação diante de eventual irregularidade. Assim sendo, cidadãos podem abrir as chamadas "notícias de fato" (denúncias) que demonstrem violações. Para facilitar, o Ministério Público do Estado de São Paulo (PMSP) recebe notícias de fato em quatro áreas de interesse: (1) Criminal; (2) Difusos (ou setoriais temáticos, exemplo ao dano ao meio ambiente, habitação e urbanismo, patrimônio público, direitos humanos, além de proteção ao idoso, PCD, saúde pública, inclusão social e infância e juventude); (3) Eleitoral; e (4) Individual (como danos ao consumidor ou direitos humanos). Uma denúncia pode ser cadastrada por meio das Promotorias de Justiça e pode ser tratada como: (1) Identificada, na qual sua identidade pode ser verificada e o andamento do processo é mais facilmente acompanhado; (2) Sigilosa, na qual os seus dados pessoais são exigidos, mas não são repassados aos órgãos que fazem a apuração da denúncia; ou (3) Anônima, na qual nenhum dos seus dados pessoais é coletado, mas não há possibilidade de acompanhamento do processo. Em todos os casos, é importante detalhar o máximo possível, incluindo data e local de referência.

? **Posso criar parcerias entre o Conselho e organizações/ONGs?**

Sim, desde que seja feito em acordo com o restante dos Conselheiros, e não individualmente, utilizando-se do nome do Conselho para atividades individuais. O Conselho deve atuar apenas para defender os interesses da população, e não pode sofrer interferência no funcionamento da gestão. Nesse sentido, é possível receber apoio de instituições na realização de atividades e capacitações. É importante, ainda, que os Conselheiros tornem públicos todos os apoios recebidos, para evitar a possível percepção de que estão atendendo interesses não declarados.

? **Posso me filiar à Associações, Partidos Políticos e Coletivos?**

Sim. É possível se filiar individualmente a associações, partidos políticos, coletivos e outras instituições, desde que os Conselheiros não se posicionem como representantes de quaisquer instituições das quais façam parte e que suas filiações não intervenham diretamente nas atividades enquanto Conselheiros. Neste contexto, preserva-se as atribuições e responsabilidades de seu mandato como representante da sociedade, que lhe é conferido pela população de sua subprefeitura.

? Qual a importância das atas e registros das atividades?

No caso dos Conselhos, as atas e registros de atividades servem especialmente para monitoramento de ações. Registrando os encontros e decisões, é possível que futuros Conselheiros possam conhecer o histórico da atuação do Conselho e das discussões sobre temas específicos, aprendendo com erros e acertos do passado. Além disso, serve também como um material de consulta para que se certifiquem de que todos os encaminhamentos foram feitos, ou que todos responsáveis cumpriram com suas atribuições, ou mesmo para que não se esqueçam e confirmem se de fato a informação que se lembram da reunião foi realmente discutida e combinada. Outra situação importante para que se tenha registro é em caso de reuniões com autoridades. Neste caso, a ata pode servir como uma forma de comprovação de que sugestões foram feitas ou de que propostas foram aprovadas, principalmente se assinada por todas as partes, inclusive pela autoridade.

BLOCO II

Quais ferramentas posso usar?

QUESTÕES

Entendendo quais os desafios cotidianos de Conselheiros, cabe buscar ferramentas para que seus direitos e deveres sejam exercidos diariamente. Quais passos serão necessários? Onde encontrar tais informações e instrumentos? É o que será desenvolvido abaixo.

?

Como organizar eventos, atividades e treinamentos para colegas de Conselho ou para a sociedade?

Para organização desses eventos, atividades e treinamentos, é preciso, primeiro, mapear e saber quais são as necessidades, para que mais pessoas participem por interesse real. Sendo assim, promover conversas, pesquisas (de forma on-line e/ou presencial) e certamente ter atenção às necessidades do Conselho, de Conselheiros e da sociedade pode auxiliar na escolha dos temas. Na elaboração dos eventos, contar com instituições e pessoas dispostas a oferecer a melhor atividade possível - por pura disposição e/ou por conhecimento reconhecido naquele assunto - também podem tornar a atividade mais agradável. Assim, é possível que haja mais interesse e envolvimento de participantes não apenas naquela atividade, mas em todas as outras que acontecerão em outras ocasiões.

?

Como pesquisar sobre uma lei específica?

A legislação de São Paulo está disponível em <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/> e a pesquisa pode ser realizada por assunto ou por número e tipo de norma, incluindo ou não o ano ou um intervalo de tempo a ser pesquisado. O site é um repositório que disponibiliza 44 diferentes tipos de normas, sendo as principais delas: Decreto, Instrução Normativa, Lei, Ordem Interna, Orientação Normativa, Parecer, Portaria, Portaria Conjunta, Portaria Intersecretarial e Resolução. Em alguns casos, devem ser relevantes para as atividades do Conselho o conhecimento e compreensão de normas estaduais ou federais, além da legislação municipal. No caso da legislação estadual, pesquisa semelhante está disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP): <https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-legislacao/>. No caso da legislação federal, a pesquisa pode ser feita no seguinte endereço: <https://legislacao.presidencia.gov.br/>.

Como ter acesso a dados públicos? Qual a importância da Lei de Acesso à Informação (LAI)?

Os principais dados públicos estão disponíveis no próprio site da Prefeitura de São Paulo, em <https://www.capital.sp.gov.br/>. Também no site há uma seção de transparência, o Portal da Transparência, com informações e relatórios orçamentários e ações decisórias do município, assim como outras informações sobre a estruturação da administração municipal <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/>. Além disso, todo e qualquer dado público referente a qualquer Município, Estado e mesmo ao Governo Federal pode ser acessado via Lei de Acesso à Informação, em que, através de um e-mail ou solicitação no site, faz-se a notificação do dado a ser requerido. Para acesso de dados referentes ao município de São Paulo, clique em: <http://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx>; Estado de São Paulo, clique em: <http://www.sic.sp.gov.br/>; Governo Federal, clique em: <https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br>.

Quando usar e como escrever ofícios, atas e memorandos?

A principal diferença entre ofício e memorando é a de que o ofício costuma exigir respostas da parte que o recebe, sendo uma comunicação com espera desta resposta. Já em relação ao memorando, não existe necessariamente a demanda por resposta, servindo, portanto, em situações como a de aviso ou comunicação de alguma decisão. A Ata, por sua vez, registra atividades realizadas, como reuniões, assembleias e oficinas, com propósito de criar uma memória da atividade, sendo assinada pelas partes e servindo como comprovante do que foi combinado. Os três documentos são extremamente importantes para o cotidiano do Conselho e diversos modelos pré-prontos podem ser encontrados gratuitamente na internet. Também é possível formalizar documentos, tal como ofícios, pedidos de reuniões ou informes, ao enviar tal conteúdo para o e-mail oficial do respectivo órgão ou Secretaria (lista disponibilizada na Página 38). Para pedidos gerais, é possível contactar a Controladoria Geral do Município (controladoriageral@prefeitura.sp.gov.br), recebendo então orientação para encaminhar ao endereço mais adequado. Além disso, é possível protocolar ofícios presencialmente nos respectivos órgãos da Prefeitura, recomendando-se possuir uma cópia para ser carimbada com o selo e data do protocolo.

Podemos desenhar políticas públicas e apresentar para os órgãos competentes?

É possível imaginar, desenhar e colaborar na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Para isso, é necessário que haja ações colaborativas entre pessoas (como, por exemplo, outros Conselheiros, municípes e os próprios gestores) nas discussões, a fim de buscar compreender ao máximo os cenários e possibilidades para aquela situação. Além disso, é necessária uma boa relação com a gestão pública, buscando apresentar de forma organizada as ideias e se inserir nesse espaço de discussão. É certo que nem toda ideia conseguirá se tornar uma política pública de fato, mas quanto mais organizada, bem estruturada, rica em sua construção e envolta de uma ótima relação entre todos os potenciais envolvidos (da elaboração da política pública à vivência), mais viável se torna a concretização. O importante é estudar e detalhar qual será a política pública, descrever objetivo, cronograma de realização, quais serão os envolvidos na realização e quais serão os benefícios para a população. Uma vez que o documento esteja em mãos e bem estruturado, vale agendar conversas com o órgão responsável pela pauta e apresentar a proposta com colegas do Conselho.

Quais ferramentas de mobilização são úteis ao Conselho?

O Conselho pode utilizar ferramentas como o "Canva" ou "Facebook Power Editor" para elaboração das artes e programação das publicações. As artes podem também ser impressas e distribuídas em locais estratégicos nos quais a população tenha acesso. Distribuir materiais visuais e descritivos também nas redes sociais, como Facebook e Instagram e via Whatsapp são formas fundamentais de alcançar a população local com ideias, discussões, pesquisas, anúncios ou mesmo para convites. Grupos de WhatsApp com municípes interessados nas pautas podem ampliar o canal de comunicação direta, além de cadastros via Google Forms/Formulários, que podem ser utilizados para recolher assinaturas de apoio às pautas e para cadastros de atividades do Conselho.

Quais ferramentas posso usar para a organização cotidiana das atividades do Conselho?

Para a organização das atividades do Conselho, é importante que se tenha acesso principalmente a ferramentas para escrita, sistematização de informações, calendário e reuniões on-line. Faz-se necessário que o máximo possível de pessoas possa ter acesso a essa organização, além de possibilitar que continuem registradas e sirvam para gestão do conhecimento. Existem diferentes plataformas gratuitas, como o Google Drive, que disponibilizam este tipo de ferramenta para o público. Assim, as ferramentas podem ser úteis: (1) Escrita: registrar as atas de reuniões, ideias a serem discutidas, sistematizar aprendizados, registrar atas e solicitações - formais e informais; (2) Dados: registrar informações sobre munícipes e suas solicitações, registrar dados gerais referentes ao município ou mesmo à própria subprefeitura; (3) Calendário: registrar e organizar reuniões e eventos da agenda, podendo convidar outras pessoas para o registro; (4) Reuniões on-line: reunir para discutir sobre assuntos e armazenar as gravações desses encontros, quando possível; (5) Nuvem: armazenamento e compartilhamento de dados e documentos produzidos conjuntamente durante a atuação do Conselho.

Quais habilidades pessoais são mais necessárias para a atuação do Conselho?

A atuação no Conselho exige e ao mesmo tempo contribui com o desenvolvimento de diversas habilidades interpessoais, que podem ser articuladas de forma individual e coletiva. O exercício do cargo de Conselheiro apresenta situações em que se mostram essenciais habilidades como a boa oratória, por exemplo, demandada para comunicação clara com outros Conselheiros, com o poder público e com a sociedade civil. A capacidade de negociação também se mostra importante em debates e na interação com a administração pública, assim como a inteligência emocional para lidar com contextos de pressão em diversos âmbitos. A troca de experiências com outros Conselheiros e ex-Conselheiros pode contribuir com uma melhor compreensão de como planejar a gestão, agir, coordenar, receber e encaminhar demandas e, ainda, como lidar de forma pessoal e emocional com a responsabilidade que cabe ao cargo no Conselho. Tais habilidades, além de articuladas e desenvolvidas ao longo da gestão, podem ser aprimoradas via cursos, oficinas e treinamentos, cujo oferecimento, por sua vez, pode ser encontrado em diferentes plataformas virtuais ou solicitado ao poder público para o conjunto de representantes dos Conselhos municipais. Além disso, os próprios Conselheiros podem fazer a oferta de atividades de capacitação entre eles, pois certamente muitos conhecimentos podem ser compartilhados se levarmos em conta a diversidade de trajetória dos membros do Conselho.

CURSOS

Entendendo quais os desafios cotidianos de Conselheiros, cabe buscar ferramentas para que tais direitos e deveres sejam exercidos diariamente. Verifique a seguir onde encontrar informações e instrumentos para os próximos passos.

NOME	URL
Academia de Formação em Segurança Urbana	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranc_urbana/orgaos/centro_de_formacao
Associação Brasileira de ONGs	https://abong.org.br
Banco Interamericano de Desenvolvimento	www.edx.org/course/gestao-de-riscos-em-projetos-de-desenvolvimento
Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo	http://www.pge.sp.gov.br/CentroEstudo/
Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/juistica/procuradoria_geral/cejur
Centro de Formação em Controle Interno	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/cursos/index.php
Centro Educacional Rosangela Diegues da Prodam	https://ead.prod.am.sp.gov.br/?id=11

NOME	URL
Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenv. Sustentável	https://www.cieds.org.br
Centro Paula Souza (FATECs e ETECs)	https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc
Confederação Nacional de Municípios	https://www.cnm.org.br
Conselho Nacional de Justiça	https://www.cnj.jus.br/eadcnpj
Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo	https://edepeonline.defensoria.sp.def.br/
Escola de Contas do TCM/SP	https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br
Escola de Extensão da UNICAMP	https://www.extecamp.unicamp.br/
Escola de Magistrados TRF-3	https://www.trf3.jus.br/emag
Escola do Parlamento da Câmara Municipal	http://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento
Escola Municipal de Administração Pública	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp
Escola Municipal de Saúde	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/ems

NOME	URL
Escola Nacional de Administração Pública	https://enap.gov.br
Escola Paulista da Magistratura	https://epm.tjsp.jus.br/
Escola Paulista de Contas Públicas	https://www.tce.sp.gov.br/epcp
Escola Virtual do Governo	www.escolavirtual.gov.br
Espaço Público do Aprender Social	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/as_sistencia_social/gestao_de_pessoas/espaso/index.php?p=3179
Estudar na Prática	https://www.napratica.org.br/edicoes
Fundação Bradesco	https://www.ev.org.br
Fundação Getúlio Vargas	www5.fgv.br/fgvonline

NOME	URL
Harvard	www.edx.org/school/harvardx
Instituto Unibanco	https://www.institutounibanco.org.br
Oficina Municipal	https://oficinamunicipal.org.br
Polo (Itaú Social)	https://polo.org.br/editorial
Sebrae	www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
UniEducar	https://unieducar.org.br/micro-cursos-gratuitos/informatica
Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz
Universidade de São Paulo	https://cursosextensao.usp.br

MATERIAIS

Com as reflexões apontadas para a qualificação das habilidades e ferramentas disponíveis para uso cotidiano de Conselheiros, diversas plataformas e organizações disponibilizam materiais e cursos em formato aberto e gratuito, sendo alguns exemplos:

NOME	URL
Agenda Pública	https://www.agendapublica.org.br
Centro de Liderança Pública	https://www.clp.org.br
Fundação Konrad Adenauer Stiftung	https://www.kas.de/pt/web/brasilien/publicacoes
Grupos de Pesquisa da Área de Educação da USP	http://www4.fe.usp.br/acesso-rapido4/grupos-de-pesquisa
Instituto de Estudos Avançados da USP	http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa
Instituto Pólis	https://polis.org.br/
Núcleos de Pesquisa de Economia e Administração da USP	https://www.fea.usp.br/pesquisa/grupos-de-pesquisa
Núcleos de Pesquisa de Filosofia, Letras e Humanidades da USP	http://pesquisa.fflch.usp.br/node/45

NOME	URL
Núcleos de Pesquisa de Saúde Pública da USP	http://sites.usp.br/fsp/pesquisa/grupos-de-pesquisa-2
Observatório das Metrôpoles	www.oficinamunicipal.org.br
Observatório de Políticas Públicas da UFABC	http://cursos.ufabc.edu.br/bacharelado-em-politicas-publicas
Observatório de Políticas Públicas e Centro de Memória da ZL da UNIFESP	https://www.unifesp.br/campus/zonaleste/extensao/xtensao-titulo/projetos-ativos/observatorio-de-politicas-publicas-e-centro-de-memoria-da-zona-leste
Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas da EACH/USP	http://www5.each.usp.br/web/prof/oipp
Organização Internacional do Trabalho (OIT)	https://www.ilo.org/brasil
Rede de Políticas Públicas & Sociedade	https://redepesquisasolidaria.org
Rede Nossa São Paulo	https://www.nossasaopaulo.org.br

BLOCO III

Como acessar serviços e políticas públicas?

QUESTÕES

A quantidade de Secretarias e Departamentos de um Governo pode parecer algo complexo para se decifrar. No entanto, existem ferramentas das quais os Conselheiros podem se apropriar no decorrer da atuação cotidiana e no exercício de suas responsabilidades para que suas demandas saiam do papel.

? Como é destinada uma Emenda Parlamentar?

Uma emenda parlamentar pode ter origem do Congresso Nacional (Federal), da Assembleia Legislativa (Estadual), ou da própria Câmara Municipal. Nas três possibilidades é necessário ter um político interessado em fazer a destinação. Isso é, a emenda parlamentar depende que um membro do parlamento a destine para alguma demanda da sociedade. Em resumo, uma emenda nada mais é que uma reserva de determinado volume de recursos para um fim estabelecido pelo parlamentar que a apresentou. Por vezes, ainda, mesmo após a aprovação da emenda, o poder público municipal pode demorar na liberação dos recursos. Para acompanhar o processo de destinação de recursos para uma política pública específica ou um projeto vinculado ao poder público, portanto, é preciso se mobilizar em torno de parlamentares por apoio para as pautas da comunidade, assim como fiscalizar a atuação do Poder Executivo municipal.

? Como funciona a estrutura e a hierarquia da Prefeitura?

A administração pública municipal é formada por diferentes órgãos que podem ser ligados diretamente ao município (administração direta) ou autônomos (administração indireta). As secretarias, órgãos e entidades podem ser acessados nesse link: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192643>, onde também é possível adentrar as atribuições e estrutura de cada um deles e acessar informações sobre as equipes, organogramas e contatos. As subprefeituras são voltadas para atuação do município em escala regional e contam com o acompanhamento e coordenação da Secretaria de Subprefeituras, nesse link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/aceso_a_informacao/index.php?p=178392. Todos os atos oficiais, como leis, decretos, portarias, editais de licitação, nomeações, exonerações etc, são publicados diariamente no Diário Oficial, nesse link: <http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/Busca.aspxlo>, que é dividido em oito seções: Gabinete do Prefeito, Secretarias, Servidores, Concursos, Editais, Licitações, Câmara Municipal e Tribunal de Contas.

? Como saber qual Secretaria ou Departamento procurar para uma demanda específica?

Todas as secretarias vinculadas à gestão pública do Município estão listadas aqui: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192643>. Entendendo sobre as atribuições das secretarias e departamentos, é possível entrar em contato para tratar das especificidades de sua demanda. Na dúvida, entre em contato com o Portal #SP156 por telefone (156) ou pelo site oficial (<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/>) e receberá encaminhamento de contato específico.

? O que são os Planos Municipais e qual a sua importância?

Os Planos Municipais complementam o planejamento público para além do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), uma vez que tratam de temas específicos e contam com duração de 10 anos. Por exemplo, o Plano Municipal de Educação prevê metas relacionadas à comunidade escolar a serem cumpridas ao longo da década. O mesmo ocorre com os Planos de Saúde, de Esporte e Lazer, de Juventude, por exemplo. Os Planos Municipais são oportunidades para que políticas públicas sejam formalizadas e concretizadas, com previsões orçamentárias e planos de implementação. Ainda assim, é possível que uma política prevista em plano municipal não seja realizada - neste caso, Conselheiros podem cobrar sua realização e até mesmo apresentar propostas concretas para efetivar o conteúdo do plano. Vale observar o Portal Participe Mais, pois nele é possível acessar todos processos de consulta pública abertos, cessados e previstos em São Paulo (<https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/>). O Portal auxilia na organização da participação em audiências públicas e na atuação do Conselho para influenciar a elaboração e aprimoramento dos Planos Municipais, inclusive em debates com diferentes setores da sociedade.

Quais as diferenças entre LOA, LDO, PPA, Programa de Metas, Plano Diretor e Lei Orgânica?

Todas as siglas são instrumentos utilizados pelo poder público para organização e planejamento de atividades. O PPA, LDO e LOA são legislações que se conversam. O PPA (Plano Plurianual), é um plano elaborado de quatro em quatro anos, sempre no segundo ano de mandato, para planejar as macroatividades da gestão do executivo. Já a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é uma lei anual que tem como objetivo transformar em metas orçamentárias os macrotemas estabelecidos pelo PPA. A LOA (Lei Orçamentária Anual), por sua vez, detalha todo o orçamento da gestão para cada uma das áreas, destinando os recursos diretamente a serem utilizados em cada atribuição da gestão do executivo. O Programa de Metas é um recurso utilizado pela Prefeitura de São Paulo para detalhar o planejamento do PPA e acrescentar novas atribuições como metas para a gestão durante todos os quatro anos de mandato. Plano Diretor é um recurso de planejamento focado na ocupação do solo urbano, com o objetivo de orientar as atividades feitas na cidade com esse objetivo, sempre levando em consideração a opinião popular (dada a obrigatoriedade de ser participativo) e focando em interesses coletivos, além da preservação da natureza e memória da cidade. Por fim, a Lei Orgânica é quase que uma Constituição do Município, a qual pauta o tom geral do conjunto das leis na cidade e define os temas estruturais do município.

Quais são os Conselhos Temáticos e qual a sua importância?

Uma lista de Conselhos Temáticos vinculados ao Município de São Paulo pode ser acessada em <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/legislacao-fundos-conselhos/>. Estes Conselhos são importantes por aprofundarem debates e pautas que dizem respeito a temas específicos do funcionamento do município, como Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Políticas para Mulheres. O Conselho Participativo Municipal atua de forma transversal e tem contato com pautas dos mais diversos temas no âmbito das subprefeituras. Neste sentido, é importante que os Conselheiros estejam informados a respeito de discussões, resoluções e propostas que acontecem em outros Conselhos e podem ter efeito direto ou indireto no recorte territorial de sua subprefeitura.

Qual o papel das Subprefeituras e como posso desenvolver uma relação produtiva com a minha Subprefeitura?

As atribuições das subprefeituras do município de São Paulo estão descritas no Art. 5º da Lei 13.399/2002, dentre as quais encontram-se a manutenção e ampliação de serviços públicos locais, assim como a democratização da gestão pública e o fortalecimento da participação popular no âmbito regional. O nome e contato de subprefeitos de todas as subprefeituras e as páginas específicas de cada subprefeitura estão disponíveis em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/subprefeitos/index.php?p=21778>. É de suma importância que Conselheiros estejam familiarizados com a estrutura e organização de sua subprefeitura, assim como as informações regionais sobre orçamento público, equipamentos e serviços, planos regionais, audiências públicas, Conselhos e órgãos colegiados vinculados à subprefeitura e acompanhamento do programa de metas, entre outros itens disponibilizadas nos sites de cada subprefeitura. O conhecimento a respeito da forma de funcionamento e o domínio dos dados sobre a população e atuação do poder público no local contribuem com o fortalecimento do diálogo entre a subprefeitura e os respectivos Conselhos.

Quando tiver minha demanda ignorada por um órgão público, a quem posso recorrer?

Quando uma demanda for ignorada, vale verificar se não é possível realizá-la por meio de Lei de Acesso à Informação (LAI), pois essa tem força de lei para ter uma resposta pelo menos inicial em até 20 dias úteis. Além disso, é possível consultar a Ouvidoria Geral do Município e, dependendo da gravidade da omissão do órgão e/ou agente público, é recomendável acionar o Ministério Público.

SERVIÇOS

É possível encontrar no site da Prefeitura uma lista de **Serviços por Perfil**: serviços para Cidadãos, Empresas e Turistas. A seguir serão destacados alguns endereços pertinentes para a atuação de Conselheiros. No entanto, é importante apontar que os Conselheiros não devem agir apenas como agentes intermediário entre o município e as demandas dos cidadãos, mas podem ter um papel pedagógico de ensinar os munícipes a buscar seus direitos perante o governo municipal, orientando e auxiliando a população a encaminhar e acompanhar suas reivindicações de forma autônoma.

Serviços para Cidadãos

The screenshot shows the website interface for São Paulo. At the top left is the city logo and name 'CIDADE DE SÃO PAULO'. Navigation links include 'Cidadão', 'Empresa', and 'Turista'. A search bar is on the right. Below the navigation is a menu with 'Serviços para o cidadão' selected. The main content area displays a grid of 12 service categories, each with an icon, title, and brief description:

- Casa e Moradia**: Alvarás, edificações
- Rua e Bairro**: Iluminação, lixo e calçada
- Família e Assistência Social**: Programas e benefícios
- Mobilidade e Transportes**: Bilhete Único, ônibus
- Fazenda**: Impostos, parcelamento de dívidas
- Trabalho**: Recolocação profissional, vaga
- Saúde e Bem-estar**: Postos de atendimento, especialidades
- Educação**: Escolas, unidades de ensino
- Cultura**: Espaços e programações
- Esportes e Lazer**: Projetos, equipamentos
- Animais**: Animais domésticos, perigosos
- Segurança**: Centros de acolhida, delegacias

link

<https://www.capital.sp.gov.br/cidadao>

Serviços para Empresas

Serviços: para o turista ▼

 Negócios			
 Informações			

ESCOLHA SUA SÃO PAULO

 SP Família		
 SP Terceira Idade		

link

<https://www.capital.sp.gov.br/empresa>

Serviços para Turistas

Serviços para as empresas

 Alvarás, Certidões e Licenças Certidão de débitos, Habite-se			
 Consultas, Declarações e Normas Processos administrativos, declaração eletrônica			
 Cursos Empreendedorismo, costura			

link

<https://www.capital.sp.gov.br/turista>

+ SERVIÇOS

Existe também uma cartilha de Serviços da Prefeitura de A a Z. Nesta modalidade é possível encontrar **mais de 400 serviços ofertados pelo município**, organizados em ordem alfabética, além da lista dos 10 serviços mais solicitados: IPTU atual, Telecentros, CCM, IPTU retroativo, Certidões, Fazenda, Senha Web, Cadastro de Empresas Fora do Município, Holerite Eletrônico e ISS.

Serviços da A a Z

Acesso à informação TRANSPARÊNCIA SÃO PAULO | LEGISLAÇÃO | OUVIDORIA | 156

Acessibilidade Prefeitura de A a Z **SOLICITAR SERVIÇOS**

 Cidadão ▶ **Empresa** ▶ **Turista**

Prefeitura de A a Z SÃO PAULO EM TEMPO REAL:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abertura de Empresas	Aborto Previsto em Lei - SERVIÇOS	Acervo de Memória e do Viver Afrobrasileiro
Acesso e Uso Racional de Medicamentos	Achados e Perdidos	Acidentes Domésticos
Acréscimos Legais para Tributos Vencidos	Adoção de Cães e Gatos no CCZ	Agenda Tributária
Aluguel de Bicicleta	Alvarás, Certidões e Licenças	Alvarás, Certidões e Licenças - legislação
AMLURB - Cadastro	Animais Domésticos	Animais Domésticos - Perguntas Frequentes

1 IPTU
2 Telecentros
3 CCM
4 Consulta IPTU 2019
5 Certidões
6 Fazenda
7 Senha Web
8 Cadastro de Empresas de Fora do Município
9 Holerite Eletrônico
10 ISS - Imposto Sobre Serviços

link <https://www.capital.sp.gov.br/AaZ>

#SP156

Também é possível Solicitar Serviços da Prefeitura direto pelo Portal #SP156, tal como poda de árvores, retirada de entulho, troca de lâmpadas, conserto de calçadas, tapa-buracos e outros, O Portal #SP156 conta com **teleatendimento também via telefone**, estando em território metropolitano, basta discar 156 que poderá tirar dúvidas específicas e encaminhar as mais diversas demandas, incluindo um número de protocolo.

#SP156

The screenshot shows the top navigation bar of the SP156 Portal de Atendimento website. It includes the City of São Paulo logo, the portal name, a search bar, and navigation tabs for 'SERVIÇOS', 'MINHAS SOLICITAÇÕES', 'PERGUNTAS FREQUENTES', 'SERVIÇOS ONLINE', 'DADOS ABERTOS', and 'DESCOMPLICA SP'. Below the navigation is a section titled 'Assuntos em destaque' (Highlighted Issues) with a grid of nine categories: Animais, COVID-19, Cidadania e assistência social, Finanças, Lixo e limpeza, Meio Ambiente, Rua e bairro, Trânsito e Transporte, and Ainda não encontrou? Each category includes a brief description and a 'SAIBA MAIS' button. At the bottom, there are four larger white boxes with icons and text, each containing a 'SAIBA MAIS' button: 'PERGUNTAS FREQUENTES', 'OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO', 'POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO', and 'OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO'.

link

<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br>

OUVIDORIA

Todos os cidadãos e, principalmente, os conselheiros, podem oficializar uma denúncia - sendo um caminho adequado para **assegurar uma resposta formal do respectivo órgão**. Além disso, alguns links específicos relacionados à Ouvidoria também podem ser úteis para **denunciar** assédio sexual, moral, conduta inadequada, ilegalidade na gestão pública, irregularidade na contratação e desvio de verbas. É possível também utilizar o acesso para centralizar **reclamações** sobre Serviços Públicos.

Ouvidoria Geral do Município

Motivo da Solicitação

- Denunciar assédio moral
- Denunciar conduta inadequada de servidor público
- Denunciar ilegalidade na gestão pública
- Denunciar assédio sexual
- Denunciar desvio de verbas de materiais e bens públicos
- Denunciar irregularidade na contratação ou gestão de serviços públicos

Motivo da Solicitação

- Reclamação
- Elogio
- Sugestão
- Solicitação
- Acesso à Informação
- Denúncia

link

<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3663>

É também por meio da **Ouvidoria** que se pode solicitar informações via **Lei de Acesso à informação (LAI)**. Como aponta a Lei 12.527/2011 (Federal), as informações solicitadas via LAI deverão ser disponibilizadas em até 20 dias úteis, com prorrogação de mais 10 dias úteis, caso necessário. Em demandas para acesso a documentos, informações relacionadas ao órgão público em questão, é a LAI que pode assegurar o acesso formal à informação.

link

<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?conteudo=932>

TRANSPARÊNCIA

Para acessar diretamente as informações do **Portal da Transparência**. Na Administração Pública, o Portal da Transparência é conhecido como "Transparência Ativa", uma vez que as informações estão dispostas sem necessidade de solicitação. O Portal #SP156, que vimos anteriormente, requer uma solicitação para que a informação seja gerada e apresentada ao solicitante, assim, o #SP156 é classificado como "Transparência Passiva".

Portal da Transparência

The screenshot shows the top navigation bar of the Portal da Transparência website. It includes the text "PREFEITURA DE SÃO PAULO", "ACESSO À INFORMAÇÃO", and "TRANSPARÊNCIA SÃO PAULO" on the left, and "A+ A- A" on the right. Below this is the "Portal da Transparência" logo, a search bar with the placeholder "Buscar no Portal da Transparência", and a yellow "BUSCAR" button. To the right is the "CIDADE DE SÃO PAULO" logo. A yellow navigation bar contains the following menu items: "Entenda o Portal", "Orçamento", "Funcionalismo", "Administração Municipal", "Acesso à Informação", and "Controle Social". Below this, the "ORÇAMENTO" section is highlighted, featuring six icons: "Receitas" (green up arrow), "Despesas" (red down arrow), "Relatórios orçamentários" (document icon), "Contratos, convênios e parceiras" (document icon), "Doações, comodatos e cooperação" (hand icon), and "Fundos Municipais" (purple bottle icon). The "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" section follows, with six icons: "Secretarias Municipais" (building icon), "Subprefeituras" (hand icon), "Autarquias" (building icon), "Empresas" (building icon), "Fundações" (building icon), and "Funcionalismo" (group of people icon).

link

<https://transparencia.prefeitura.sp.gov.br>

INDICADORES

O Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo (conhecido como ObservaSampa) reúne centenas de **indicadores relevantes sobre o Município**, além de **dados brutos em formato aberto** para serem correlacionados de acordo com as necessidades e estudos. Essa base é de extrema relevância para Conselheiros, uma vez que podem embasar políticas diversas a partir dos dados e informações:

Observa Sampa

Início Institucional Estudos Notícias Dados Abertos

Direitos Humanos e Cidadania

Finanças Públicas

Educação

Esporte e Lazer

Gestão Pública

Meio Ambiente

Mobilidade e Segurança no Trânsito

Moradia e Saneamento Básico

População

PPA 2018-2021

Economia Trabalho e Renda

Saúde

Segurança e Violência

Turismo

Cultura

Acessibilidade e Pessoa com Deficiência

Desenvolvimento Urbano

Assistência Social

Zeladoria

ODS São Paulo

Prezad@s usuári@s,

A agenda municipal 2030 foi publicada recentemente, em breve teremos todos os indicadores disponíveis no tema ODS

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato conosco via e-mail observasampa@prefeitura.sp.gov.br

Leia mais

link

<https://observasampa.prefeitura.sp.gov.br>

MAPA INTERATIVO

Há, ainda, o Mapa Digital da Cidade de São Paulo (também conhecido como GeoSampa), que reúne informações sobre o município de forma territorializada, sendo possível **visualizar no mapa centenas de indicadores sobre temas diversos**, como População, Equipamentos Públicos, Transporte, Sistema Viário, Habitação e Edificações, Proteção e Defesa Civil, Infraestrutura Urbana, Limpeza Urbana, Verde e Recursos Naturais, Licenciamento Ambiental, Legislação Urbana e Patrimônio Cultural.

Geo Sampa

link

<http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/SBC.aspx>

CONTATOS ÚTEIS

Lista de Secretarias

link

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192643>

Lista de Subprefeituras

link

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192709>

Lista de Órgãos e Entidades

link

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192816>

Lista de Equipe de Governo

link

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/organizacao/index.php?p=192554>

Emergências

Emergência de Trânsito - 156
Ambulância - 192
Polícia Civil - 147
Guarda Civil Metropolitana - 153
Polícia Militar - 190
Bombeiros - 193
Defesa do Consumidor - 151
Atendimento à Mulher - 180

Transportes

Metrô - 0800-7707722
Ônibus Municipais - 156
CPTM (Trens) - 0800-0550121

Serviços

Geral e Ouvidoria - 156
Iluminação Pública - 156
Serviço Funerário - 156
Limpeza e Varrição - 156
Disque Denúncia - 0800 156 315

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos Conselheiros e interessados das Subprefeituras de Aricanduva, Campo Limpo, Capela do Socorro, Centro/Sé, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'boi Mirim, Mooca, Perus/Anhanguera, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Sapopemba, Vila Mariana e Vila Prudente, os quais contribuíram ativamente via questionário e realização de grupos focais, fazendo deste trabalho resultado de muitas mãos, a partir da organização da Oficina Municipal e Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung. Vale reforçar que todo conteúdo deste material fica à disposição para demais Conselhos participativos, municípios, esferas e organizações da sociedade civil e do terceiro setor, desde que devidamente referenciada sua fonte, evitando incorrer no plágio. Fotos: www.pexels.com

Não deixe de acompanhar os cursos e materiais gratuitos oferecidos pela Oficina Municipal e pela Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, disponíveis no seguinte endereço: www.oficinamunicipal.org.br

Oficina Municipal

Rua Padre Garcia Velho, nº 73
São Paulo/SP, CEP: 05421-030
Tel: +55 (11) 3032-4330

www.oficinamunicipal.org.br

info@oficinamunicipal.org.br

 [@oficinamunicipal](https://www.instagram.com/oficinamunicipal)

 [@oficinamunicipal](https://www.facebook.com/oficinamunicipal)